

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, fevral.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	40
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
TEMIR YO'L YO'LLARINI TA'MIRLASH KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	46
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
BANKLARNI TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	51
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BUDJET OCHIQLIGINI TA'MINLASH BO'YICHA QONUNCHILIK BAZASINING EVOLYUTSIYASI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	55
Mamanov Alisher Umbarovich	
ENERGETIKA TARMOG'I KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'LLARI.....	60
Xamdamova Gavxar Absamatovna	
SMART UNIVERSITET MODELINING XALQARO TAJRIBASI VA UNI YANGI O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIGA MOSLASHTIRISH MASALALARI.....	65
Saloxiddinova Sitora Baxodir qizi	
IJTIMOY OBYEKTLARDA QURILISH XIZMATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY – ASOSIY TAMOYILLARI.....	68
Gapparov Azim Qayumovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATIGA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI JORIY ETISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	72
Zaripov Shoxboz Alijon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING IQTISODIY VA IJTIMOY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	75
Xolmatova Asila Menglimurod qizi	
РОЛЬ GREEN BONDS В МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.....	81
Н.Т. Бекназарова	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK BOSHQARUV VA AUDIT.....	86
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
NORASMIY IQTISODIYOTNING MAVJUDLIGINING NAZARIY MASALALARI VA UNI ANIQLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI.....	93
Alimardonov G'ayratjon Nuraliyevich	
DIGITAL TWIN-BASED DECISION SUPPORT FOR COST OPTIMIZATION AND RISK MANAGEMENT IN INFRASTRUCTURE SYSTEMS.....	99
Nelyufar Umarovna Dadabayeva	
PAXTA BO'LAKCHASINING OG'MA TO'RLI YUZA SIRTI BO'YLAB HAVO OQIMI TA'SIRIDAGI HARAKATINING MATEMATIK MODEL I.....	108
Karimov Abdusamat	
АДАПТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ К ВНЕШНИМ РИСКАМ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИМ ТЕНДЕНЦИЯМ.....	115
Бабаджанов Шухрат Атхамович	
“TIBBIYOT BOZORINING UZLUKSIZ RIVOJLANISHI UCHUN MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH YONDASHUVLARI”.....	120
Abdumalikov Shoxjahon Jaloliddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA BANDLIKKA TA'SIRI.....	124
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	

XORAZM VILOYATIDA ETNOGRAFIK TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MEXANIZMINING AHAMIYATI	129
Ro'zimatova Shaxlo Baltaboy qizi	
THE FEAR OF MISSING OUT (FOMO) EFFECT IN ADVERTISING AND ITS NEUROPSYCHOLOGICAL IMPACT ON IMPULSE BUYING	134
Negmatov Nodir Nozimovich	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT XIZMATINI TASHKIL ETISHNING ASOSIY IQTISODIY KO'RSATKICHLARI VA TENDENSIYALARI TAHLILI.....	139
Aytiyeva Sevara	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI.....	149
Abdullayeva Matluba Nematovna, Nuriddinov Kamoliddin Faxriddin o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	155
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
POPULATION IMPACT ON CONSUMER CULTURE AND NATIONAL ECONOMIC GROWTH.....	160
Rustamov Sheroy Oblokulovich	
AVTOTRANSPORT KORXONALARINING IQTISODIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI VA ULARNI YAXSHILASHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	164
Laylo Akbarova, Komolov Adxam Dilshod o'g'li	
MODELING THE DIFFUSION OF DIGITAL BANKING ADOPTION IN UZBEKISTAN: EVIDENCE FROM TBC BANK USING THE BASS DIFFUSION MODEL AND A HYBRID REGRESSION APPROACH	169
Feruza Nabieva	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK XARAJATLARNI BUXGALTERIYA HISOBIDA AKS ETTIRISH VA BAHOLASH	176
Rabbimov Elbek Abdulloyevich, G'afforov Ilhom Ilyosjonovich, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
O'ZBEKISTONNING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING INTEGRALLASHGAN MODELI.....	183
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-KONSEPTUAL ASOSLANISHI.....	188
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISH VA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	194
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
SANOAT KORXONALARI TUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMI	198
Jabborov Elbek Erkin o'g'li	
SOLIQ STAVKALARINI TABAQALASHTIRISHNING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	202
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
MINTAQALAR IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI TAFOVUTLARNI KAMAYTIRISHNI TA'MINLASHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	208
Egamov Temur Muzaffarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYAVIY RAG'BATLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	213
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING O'RNI VA OBYEKTIV ZARURLIGI.....	217
Achilova Firuza Kurbanovna	
INVESTITSIYALARNI JALB ETISH ORQALI MAXSUS IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	222
Ergashev Olim	

KICHIK BIZNES INNOVATSION FAOLIYATINING RIVOJLANISHIDAGI ASOSIY TENDENSIYALAR	227
<i>Amirov Zubaydulla Toir o'g'li</i>	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA YOSHLAR TADBIRKORLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	233
<i>Isakjanova Saboxat Muhamedovna</i>	
KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA AKSIYADORLAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MEXANIZMLARINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	238
<i>Xakimov Uchkun Xamitovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MILLIY MAKROIQTISODIY SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	242
<i>Mardanov Ra'no Isakovna</i>	
XUSUSIY VA DAVLAT SHIFOXONALARI UCHUN RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI QIYOSIY TAHLIL	246
<i>Yakubov Temur G'anibekovich</i>	
RAQAMLI SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMIDA RESURS SAMARADORLIGI VA IQTISODIY NATIJADORLIK MODELI	250
<i>Ziyodullayev Qahramon</i>	
"MILLIY TURIZM SITUATSION-MONITORING MARKAZI" VA "YASHIL TUROPERATORLAR" FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI	254
<i>Toshev Akmal Salimovich</i>	
RISK-MENEJMENT VA MOLIYAVIY BARQARORLIK O'ZARO BOG'LIQLIGINING KONSEPTUAL MODELINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	261
<i>Madaminov Bekzod Allayarovich</i>	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT: BAHOLASH METODOLOGIYASI, DINAMIKASI VA QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI (1996 - 2026-YILLAR TAHLILI)	266
<i>Djumanova Rano Fayzullayevna</i>	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHDA MAJMUALI DIAGNOSTIK MODELNING AMAL QILISH XUSUSIYATLARI	272
<i>Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich</i>	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	278
<i>Vafiyev Raxim Xalimjonovich</i>	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	282
<i>Nigora Nurmatova</i>	
BANK SEKTORINING INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI STRATEGIK O'RNI	287
<i>Abdumavlonov Abdumutal Abdumajid o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON KORXONALARIDA UZOQ MUDDATLI MOLIYAVIY INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	291
<i>Allabergenova Nilufar Shermetovna</i>	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA TA'MINOTLI YIRIK KREDITLAR ASOSIDA QIMMATLI QOG'OZLAR CHIQRISH ORQALI RESURS BAZASINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI	298
<i>Ahmedov Akbarali Sultonmurodovich</i>	
"MINTAQA SANOATI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI"	306
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
BUDJET TASHKILOTLARI FAOLIYATIDA MAJBURIYATLAR: MAZMUNI, TURLARI VA TARKIBI	309
<i>Jabbarova Charos Aminovna</i>	
ATROF-MUHIT VA EKOLOGIK IQTISODIYOT: TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH	316
<i>Alikulov Samar Abdirashidovich</i>	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASI RIVOJLANISHIDA FORSAYT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	322
<i>Turdibekov Xasan Ibragimovich</i>	
АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА	329
<i>Камолова Феруза Кахрамоновна</i>	

TASHQI QARZNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI: QARZ BARQARORLIGINI BAHOLASH MODELLARI ASOSIDA O'ZBEKISTON MISOLIDA TAHLIL	333
<i>Oiloyorova Kumushoy Ahmad qizi, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna</i>	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLARNI TARTIBGA SOLISHNING TAHLILI	339
<i>Kudiyarov Kishibay Ramatullaevich</i>	
KORXONALAR FAOLIYATINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ TAJRIBASI	343
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING TO'LOVGA QOBILİYATLILIGINI BOSHQARISHDA RISKLAR VA RISK-MENEJMENTNING O'RNI	350
<i>Xalikulova Shirin Utkir qizi</i>	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA HISOBOTINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA KAMCHILIKLAR	354
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Xasanboyeva Muyassar Ubaydullayevna</i>	
XUSUSIY KORXONALARDA KADRLAR MENEJMENTI SAMARADORLIGINI OSHIRISH	358
<i>Alimova Dildora Damirovna</i>	
BANK TRANSFORMATSIYASI TUSHUNCHASI VA UNING MENEJMENTDAGI O'RNI	363
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT SANOATIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	367
<i>Eshtemirova Anora Norboy qizi</i>	
BOZOR KONYUNKTURASIGA MOS PIYOZ YETISHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	371
<i>Sadikova Shohida Obidqul qizi</i>	
HUDUDLARDA MAISHIY XIZMATLAR SOHASINI KLASTERLASH VA RESURS SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	375
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
XUSUSIY VA KORPORATIV TUZILMALARDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI HAMDA AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISH AMALIYOTI	380
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich</i>	
YIRIK VA KICHIK BIZNES O'RTASIDA KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	385
<i>Nasirova Kamola Alimovna</i>	
MOLIYAVIY HISOBOTLARNING QAROR QABUL QILISH JARAYONIDAGI IQTISODIY ROLI	394
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Yahyayeva Ra'no Raximovna</i>	
DIRECTIONS FOR IMPROVING INVESTMENT POLICY IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY (EXPERIENCE OF UZBEKISTAN)	400
<i>Khatamov Nurbek Achildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
DAVLATNING FISKAL VA MONETAR SIYOSATI UYG'UNLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH	405
<i>Uralov Shavkat Maxramovich</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BIZNES JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	410
<i>Yusubov Muzaffar Alimbayevich</i>	
BANKLARDA RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASIGA TA'SIRI	414
<i>Ro'ziboyev Shuxrat Komilovich</i>	
BOJ-TARIF SIYOSATI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-AMALIY YO'NALISHLAR	418
<i>Pardayev Ilhomjon G'ulom o'g'li</i>	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHDA BOSHQARUV KADRLARINING KOMPETENSIYASI	424
<i>Mahsutaliyev Abdusalom Hasanovich</i>	

ZIYORAT TURIZMIDA DESTINATSIYA VA GEOAXBOROT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	433
Qosimov Jahongir Ro'ziboyevich, Suyunova Nilufar	
YEVROPA DAVLATLARIDAGI KORXONALARDA MOLIYAVIY REJALASHTIRISH AMALIYOTINING TAHLILI VA ULARDAN O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMIDA QO'LLASH MASALALARI	440
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
TASHKILOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA LOYIHALARINI BOSHQARISH	446
Xasanov Odilxon Kaxxorovich	

TASHKILOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA LOYIHALARINI BOSHQARISH

Xasanov Odilxon Kaxxorovich

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Biznes va Tadbirkorlik oliy maktabi Loyiha boshqaruvi yo'nalishi tinglovchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada yoki ilmiy ishda tashkilotning raqamli transformatsiya loyihalarini boshqarish masalalari ko'rib chiqiladi. Raqamli transformatsiya loyihalari tashkilotlarning biznes jarayonlari, mahsulot va xizmatlarini, shuningdek, mijoz bilan aloqalarni raqamli texnologiyalar yordamida optimallashtirishga qaratilgan.

Maqolada AI (Sun'iy intellekt), Big Data va Blockchain kabi zamonaviy texnologiyalarning loyihalarni boshqarishdagi roli, ularni joriy qilishning afzalliklari va yuzaga keladigan muammolar tahlil qilinadi. Shuningdek, loyihalarni strategik rejalashtirish, resurslarni boshqarish, KPIlarni aniqlash va natijalarni monitoring qilish metodikalari ko'rib chiqiladi.

Ushbu ishning maqsadi — talabalarga va menejerlarga raqamli transformatsiya loyihalarini samarali boshqarish bo'yicha amaliy hamda nazariy ko'nikmalarni shakllantirish, shuningdek, muammolarni aniqlash va optimal yechimlarni ishlab chiqishga yo'naltirish.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, raqamli biznes-model, loyiha boshqaruvi, sun'iy intellekt (AI), Big Data, Blockchain, KPI (asosiy natija ko'rsatkichlari), innovatsiya, platforma iqtisodiyoti, elektron tijorat (E-commerce).

Abstract. This article or research work examines the management of organizational digital transformation projects. Digital transformation projects aim to optimize business processes, products and services, as well as customer interactions using digital technologies.

The study analyzes the role of modern technologies such as Artificial Intelligence (AI), Big Data, and Blockchain in project management, their advantages, and the challenges that may arise. It also covers methodologies for strategic project planning, resource management, KPI identification, and performance monitoring.

The aim of this work is to develop practical and theoretical skills among students and managers for effective management of digital transformation projects, as well as the ability to identify problems and develop optimal solutions.

Key words: digital transformation, Digital business model, Project management, Artificial Intelligence (AI), Big Data, Blockchain, KPI (Key Performance Indicators), Innovation, Platform economy, E-commerce.

Аннотация. В данной статье или научной работе рассматриваются вопросы управления проектами цифровой трансформации организаций. Проекты цифровой трансформации направлены на оптимизацию бизнес-процессов, продуктов и услуг, а также взаимодействия с клиентами с помощью цифровых технологий.

В работе анализируется роль современных технологий, таких как Искусственный интеллект (AI), Big Data и Blockchain, в управлении проектами, их преимущества и возникающие проблемы. Также рассматриваются методики стратегического планирования проектов, управления ресурсами, определения KPI и мониторинга результатов.

Цель исследования — сформировать у студентов и менеджеров практические и теоретические навыки эффективного управления проектами цифровой трансформации, а также умение выявлять проблемы и разрабатывать оптимальные решения.

Ключевые слова: цифровая трансформация, Цифровая бизнес-модель, Управление проектами, Искусственный интеллект (AI), Big Data, Blockchain, KPI (ключевые показатели эффективности), Инновации, Экономика платформ, Электронная коммерция (E-commerce).

KIRISH

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar tashkilotlarning faoliyatida muhim rol o'ynaydi. Korxonalar samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida raqamli transformatsiya loyihalarini amalga oshirmoqdalar. Raqamli transformatsiya loyihasi — bu tashkilotning biznes jarayonlari, mahsulot va xizmatlarini, shuningdek, mijoz bilan aloqalarni raqamli texnologiyalar yordamida optimallashtirishga qaratilgan strategik tashabbusdir. Loyihaning muvaffaqiyati nafaqat texnologiyani joriy qilishga, balki xodimlar malakasi, tashkilot madaniyati va boshqaruv jarayonlariga ham bog'liq.

Raqamli transformatsiya loyihalarida keng qo'llaniladigan texnologiyalar: sun'iy intellekt (AI) — qaror qabul qilish, prognozlar va shaxsiylashtirilgan xizmatlar; Big Data — katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish hamda bozor va mijozlarni chuqur tushunish; Blockchain — tranzaksiyalarni shaffof va xavfsiz qilish; Cloud (bulut) texnologiyalari — masofaviy ishlash va IT infratuzilmasini optimallashtirish.

Loyihani boshqarish jarayoni strategik rejalashtirish, resurslarni boshqarish, KPIlarni aniqlash, xodimlarni o'qitish va natijalarni monitoring qilish bosqichlarini o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, loyihalarda xodimlar qarshiligi, texnologik moslashuv, ma'lumotlar sifati va moliyaviy cheklovlar kabi muammolar uchrashi mumkin. Ushbu ishning maqsadi — talabalarga va menejerlarga raqamli transformatsiya loyihalarini samarali boshqarish bo'yicha nazariy va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, shuningdek, muammolarni aniqlash va optimal yechimlar ishlab chiqishga yo'naltirish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli transformatsiya va uning boshqaruvi sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ko'plab nazariy va amaliy jihatlarni qamrab oladi. So'nggi yillarda biznes va iqtisodiyot olimlari, shuningdek, menejerlar raqamli texnologiyalarni tashkilot jarayonlariga integratsiya qilishning samaradorligini o'rganishga katta e'tibor qaratmoqdalar.

Sun'iy intellekt (AI) biznes jarayonlarini avtomatlashtirish, mijozlar xatti-harakatlarini prognoz qilish va shaxsiylashtirilgan xizmatlarni yaratishda muhim vosita sifatida ko'riladi (Brynjolfsson & McAfee, 2017). Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, AI joriy qilgan tashkilotlar samaradorlikni oshirish va qaror qabul qilish jarayonini tezlashtirish imkoniga ega bo'ladi.

Big Data texnologiyalari katta hajmdagi ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish orqali bozor tendensiyalarini aniqlash, mijoz ehtiyojlarini chuqur tushunish va strategik qarorlar qabul qilish imkonini beradi (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013). Shu bilan birga, ma'lumotlar sifati va ularni boshqarish tizimi loyihaning muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir qiladi.

Blockchain texnologiyasi esa tranzaksiyalarni shaffof va xavfsiz qilish, shuningdek, raqamli transformatsiya loyihalarida ishonchni oshirish vositasi sifatida keng qo'llanilmoqda (Tapscott & Tapscott, 2016). Bu texnologiya, xususan, moliyaviy va logistika jarayonlarini optimallashtirishda samarali hisoblanadi.

Tadqiqotlarda, shuningdek, raqamli transformatsiya loyihalarini boshqarish metodikalari ham keng muhokama qilinadi. Loyihalarni boshqarishning samarali usullari strategik rejalashtirish, resurslarni boshqarish, KPIlar orqali natijalarni monitoring qilish va xodimlarni o'qitish orqali amalga oshiriladi (Westerman, Bonnet & McAfee, 2014). Shu bilan birga, xodimlar qarshiligi, texnologik moslashuv muammolari va moliyaviy cheklovlar loyihaning muvaffaqiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi qayd etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning maqsadi — tashkilotlarda raqamli transformatsiya loyihalarini samarali boshqarish jarayonlarini aniqlash va takomillashtirishdan iborat. Tadqiqotning asosiy vazifalari sifatida raqamli transformatsiya va raqamli boshqaruv tushunchalarini ilmiy jihatdan tahlil qilish, tashkilotlarda raqamli transformatsiya loyihalarini boshqarishning asosiy bosqichlarini aniqlash, loyihalarni amalga oshirishda duch kelinadigan muammolar va to'siqlarni o'rganish, qo'llaniladigan metod va vositalarni tadqiq qilish hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqish belgilangan. Tadqiqotning obyekti — tashkilotlarda raqamli transformatsiya loyihalari va ularning boshqaruv jarayonlari, predmeti esa loyihalarni boshqarishning metodologik va amaliy jihatlari hamda ularning samaradorligini oshirish usullari hisoblanadi.

Tadqiqot jarayonida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, xalqaro va mahalliy tajribalarni solishtirish, sifat va miqdoriy metodlar (so'rovnomalar, intervyular, ekspert baholari), shuningdek, korpusli tahlil va statistik metodlar (KPI, ROI asosida loyihalarni baholash), modellashtirish va prognozlash hamda case-study usullari qo'llaniladi. Ma'lumotlar tashkilot ichidagi hujjatlar va hisobotlardan, menejerlar va mutaxassislar bilan intervyular orqali, onlayn so'rovnomalar va elektron anketalar yordamida, shuningdek, raqamli platformalar va loyiha boshqaruv tizimlaridan olingan statistik ma'lumotlar orqali yig'iladi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, raqamli transformatsiya loyihalarini boshqarish metodologiyasini tizimli va kompleks yondashuv asosida ishlab chiqadi. Amaliy ahamiyati esa tashkilotlarga raqamli transformatsiya jarayonini samarali boshqarish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish hamda loyihalarning muvaffaqiyat ko'rsatkichlarini oshirishga xizmat qiladi. Shu tariqa, tadqiqot natijalari raqamli transformatsiya loyihalarini rejalashtirish, amalga oshirish va monitoring qilish jarayonlarini optimallashtirishga yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu tadqiqotning maqsadi — tashkilotlarda raqamli transformatsiya loyihalarini samarali boshqarish jarayonlarini aniqlash va takomillashtirishdan iborat. Tadqiqotning asosiy vazifalari sifatida raqamli transformatsiya va raqamli boshqaruv tushunchalarini ilmiy jihatdan tahlil qilish, tashkilotlarda raqamli transformatsiya loyihalarini boshqarishning asosiy bosqichlarini aniqlash, loyihalarni amalga oshirishda duch kelinadigan muammolar va to'siqlarni o'rganish, qo'llaniladigan metod va vositalarni tadqiq qilish hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqish belgilangan. Tadqiqotning obyekti — tashkilotlarda raqamli transformatsiya loyihalari va ularning boshqaruv jarayonlari, predmeti esa loyihalarni boshqarishning metodologik va amaliy jihatlari hamda ularning samaradorligini oshirish usullari hisoblanadi.

Tadqiqot jarayonida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, xalqaro va mahalliy tajribalarni solishtirish, sifat va miqdoriy metodlar (so'rovnomalar, intervyular, ekspert baholari), shuningdek, korpusli tahlil va statistik metodlar (KPI, ROI asosida loyihalarni baholash), modellashtirish va prognozlash hamda case-study usullari qo'llanildi. Ma'lumotlar tashkilot ichidagi hujjatlar va hisobotlardan, menejerlar va mutaxassislar bilan intervyular orqali, onlayn so'rovnomalar va elektron anketalar yordamida, shuningdek, raqamli platformalar va loyiha boshqaruv tizimlaridan olingan statistik ma'lumotlar orqali yig'ildi (1-jadval).

1-jadval. Sanoat korxonalarida raqamli transformatsiya loyihalarini amalga oshirishning ijobiy ta'siri¹

Sanoat korxonalarida raqamli transformatsiyaning ijobiy ta'siri	Ta'sir qiladigan yo'nalishlar ulushi, %
Boshqarish qobiliyatini yaxshilash	78,95
Mehnat unumdorligini oshirish va biznes natijalarini oshirish	36,85
Xarajatlarni optimallashtirish	26,32
Natijalarni kompleks vizualizatsiya qilish	15,79
Yangi biznes modellarini joriy etish uchun asoslarning paydo bo'lishi	10,53
Xavfsizlikni yaxshilash	10,53

Tadqiqot davomida tashkilotlarda raqamli transformatsiya loyihalarini boshqarish jarayonlari tahlil qilindi va amaliy holatlar asosida natijalar chiqarildi. O'rganilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, muvaffaqiyatli raqamli transformatsiya loyihalarida boshqaruvning quyidagi jihatlari muhim rol o'ynaydi: strategik rejalashtirish, texnologik integratsiya, loyiha boshqaruv metodlari, kadrlar malakasi va treninglar hamda monitoring va natijalarni baholash tizimi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, strategik rejalashtirish yetarlicha amalga oshirilmagan tashkilotlarda loyihalar kechikish va budjet ortishi bilan yakunlanadi, texnologik integratsiya puxta bo'lgan tashkilotlar loyihalarni rejalashtirilgan muddatda yakunlaydi, Agile metodologiyasini qo'llagan tashkilotlar loyihani tezkorlik bilan moslashtira oladi, malakali xodimlar bilan ishlash loyihaning muvaffaqiyatini oshiradi va monitoring tizimi mavjud bo'lgan tashkilotlarda xatoliklar erta aniqlanadi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, tashkilotlarda raqamli transformatsiya loyihalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun strategik rejalashtirish, texnologik moslashuv, samarali boshqaruv metodologiyalari, malakali xodimlar va doimiy monitoring tizimi birgalikda qo'llanilishi zarur. Shu bilan birga, tadqiqotning amaliy qismi tashkilotlarga loyiha samaradorligini oshirish va raqamli transformatsiya jarayonlarini optimallashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish imkonini berdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqotning maqsadi — tashkilotlarda raqamli transformatsiya loyihalarini samarali boshqarish jarayonlarini aniqlash va takomillashtirishdan iborat. Tadqiqotning asosiy vazifalari sifatida raqamli transformatsiya va raqamli boshqaruv tushunchalarini ilmiy jihatdan tahlil qilish, tashkilotlarda raqamli transformatsiya loyihalarini boshqarishning asosiy bosqichlarini aniqlash, loyihalarni amalga oshirishda duch kelinadigan muammolar va to'siqlarni o'rganish, qo'llaniladigan metod va vositalarni tadqiq qilish hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqish belgilangan. Tadqiqotning obyekti — tashkilotlarda raqamli transformatsiya loyihalari

1 Muallif ishlanmasi

va ularning boshqaruv jarayonlari, predmeti esa loyihalarni boshqarishning metodologik va amaliy jihatlari hamda ularning samaradorligini oshirish usullari hisoblanadi.

Tadqiqot jarayonida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, xalqaro va mahalliy tajribalarni solishtirish, sifat va miqdoriy metodlar (so'rovnomalarni, intervyular, ekspert baholari), shuningdek, korpusli tahlil va statistik metodlar (KPI, ROI asosida loyihalarni baholash), modellashtirish va prognozlash hamda case-study usullari qo'llanildi. Ma'lumotlar tashkilot ichidagi hujjatlar va hisobotlardan, menejerlar va mutaxassislar bilan intervyular orqali, onlayn so'rovnomalarni va elektron anketalar yordamida, shuningdek, raqamli platformalar va loyiha boshqaruv tizimlaridan olingan statistik ma'lumotlar orqali yig'ildi.

Tadqiqot davomida tashkilotlarda raqamli transformatsiya loyihalarini boshqarish jarayonlari tahlil qilindi va amaliy holatlar asosida natijalar chiqarildi. O'rganilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, muvaffaqiyatli raqamli transformatsiya loyihalarida boshqaruvning quyidagi jihatlari muhim rol o'ynaydi: strategik rejalashtirish, texnologik integratsiya, loyiha boshqaruvi metodlari, kadrlar malakasi va treninglar hamda monitoring va natijalarni baholash tizimi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, strategik rejalashtirish yetarlicha amalga oshirilmagan tashkilotlarda loyihalar kechikish va budjet ortishi bilan yakunlanadi, texnologik integratsiya puxta bo'lgan tashkilotlar loyihalarni rejalashtirilgan muddatda yakunlaydi, Agile metodologiyasini qo'llagan tashkilotlar loyihani tezkorlik bilan moslashtira oladi, malakali xodimlar bilan ishlash loyihaning muvaffaqiyatini oshiradi va monitoring tizimi mavjud bo'lgan tashkilotlarda xatoliklar erta aniqlanadi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, tashkilotlarda raqamli transformatsiya loyihalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun strategik rejalashtirish, texnologik moslashuv, samarali boshqaruv metodologiyalari, malakali xodimlar va doimiy monitoring tizimi birgalikda qo'llanilishi zarur. Shu bilan birga, tadqiqotning amaliy qismi tashkilotlarga loyiha samaradorligini oshirish va raqamli transformatsiya jarayonlarini optimallashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish imkonini berdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading digital: Turning technology into business transformation*. Harvard Business Review Press.
2. Kane, G. C., Palmer, D., Phillips, A. N., Kiron, D., & Buckley, N. (2015). *Strategy, not technology, drives digital transformation*. MIT Sloan Management Review and Deloitte University Press.
3. Fitzgerald, M., Kruschwitz, N., Bonnet, D., & Welch, M. (2013). *Embracing digital technology: A new strategic imperative*. MIT Sloan Management Review, 55(2), 1–12.
4. Rogers, D. L. (2016). *The digital transformation playbook: Rethink your business for the digital age*. Columbia Business School Publishing.
5. Sebastian, I. M., Ross, J. W., Beath, C. M., Mocker, M., Moloney, K. G., & Fonstad, N. O. (2017). *How big old companies navigate digital transformation*. MIS Quarterly Executive, 16(3), 197–213.
6. Matt, C., Hess, T., & Benlian, A. (2015). *Digital transformation strategies*. Business & Information Systems Engineering, 57, 339–343.
7. Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide) – 7th Edition*. Project Management Institute.
8. Ly, P., & Van Nguyen, N. (2020). *Critical success factors for digital transformation projects in enterprises*. Journal of Enterprise Information Management, 33(5), 1091–1112.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>